
UN ESTUDIO DEL PAISAJE DEMOGRÁFICO REGIONAL EN EL TUCUMÁN COLONIAL (1786 – 1807)

Lucía A. Saavedra^a

RESUMEN

En este trabajo examinaremos tres revisitas de tributarios realizadas en los años 1786, 1792 y 1807, en los llamados “pueblos de indios” de la jurisdicción de Catamarca, con el objeto de rastrear cómo se modificaron las estructuras que organizaban las formas de trabajo indígena ante una expansión del control colonial, ejerciendo presiones políticas tales como la incorporación de forasteros al pago del tributo y la suspensión de nuevas encomiendas. En un contexto de dificultades financieras para la corona española, las revisitas se convirtieron en una de las herramientas más importantes para aumentar, tanto la recaudación del tributo, como el control sobre la mano de obra indígena, mediante la estandarización de su formato y la asignación de agentes coloniales ilustrados, con el fin de fortalecer la presencia estatal. Frente al incremento de la vigilancia fiscal, los habitantes de los pueblos y encomiendas vieron afectadas sus formas de organización, de subsistencia y sus obligaciones, no obstante, también pudieron maniobrar y desplegar prácticas que promovieron la reproducción grupal, aún bajo una relación de dominación colonial.

En el carácter marginal de la ex Gobernación del Tucumán, la población originaria y la sociedad colonial en su conjunto, encontraron intersticios que posibilitaron vías alternativas de adaptación ante las renovaciones administrativas, políticas y económicas que imponía la metrópoli. Cada jurisdicción de la Gobernación Intendencia presentó matices en la adecuación a los mecanismos coloniales impuestos, en este artículo nos concentraremos en las particularidades que presentaron las reducciones del valle central de Catamarca.

PALABRAS CLAVE: revisitas; indígenas; Catamarca; reformas borbónicas; siglo XVIII.

ABSTRACT

In this article, we examine three *revisitas* carried out in 1786, 1792, and 1807 in the so-called “pueblos de indios” in the jurisdiction of Catamarca. This review aims to trace how the structures that organized indigenous labor patterns changed in the face of an expansion of colonial control, exerting political pressures such as the incorporation of *forasteros* into the tribute payment system and the suspension of new *encomiendas*. In a context of financial difficulties for the Spanish crown, the *revisitas* became one of the most important tools for increasing both tribute collection and control over indigenous labor, through the standardization of their format and the assignment of enlightened colonial agents, in order to reinforce state presence. Faced with increased tax oversight, the inhabitants of the towns and *encomiendas* saw their organizational forms, subsistence practices, and obligations affected. However, they were also able to handle and deploy practices that promoted group reproduction, even under colonial domination. In the former *Gobernación* of Tucumán, a marginal area, the indigenous population and all the colonial society found opportunities that enabled alternative ways of adapting to the administrative, political,

^a <http://orcid.org/0009-0005-4301-8651> . Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección de Etnohistoria. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Puán 480 (C1406CQJ). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. lucia.asaavedra@gmail.com

and economic changes imposed by the metropolis. Each jurisdiction of the *Gobernación Intendencia* presented variations in its adaptation to colonial taxation mechanisms. In this article, we will focus on the specific characteristics of the reductions in the central valley of Catamarca.

KEYWORDS: revisitas; indigenous; Catamarca; bourbon reforms; 18th century.

Manuscrito recibido: 28 de mayo de 2025.

Aceptado para su publicación: 23 de julio de 2025

INTRODUCCIÓN

El llamado siglo de las luces (XVIII) constituyó el fin de la Edad Moderna, y sus últimas décadas fueron tiempos agitados, marcados por eventos históricos globalmente relevantes para el mundo occidental, tales como la Independencia de EE.UU. (1776) y la Revolución francesa (1789).

En Hispanoamérica durante la primera mitad del siglo XVIII, las Reformas Borbónicas impulsadas por Felipe V de España, producto del iluminismo de la época, revolucionaron la forma en que el Estado español llevaba adelante la administración colonial hasta ese momento (Brading, 1990; Marchena, 2005; Lorandi, 2012). Con sus medidas, la corona reforzó su presencia en pos de mejorar la situación económica de la península, profundamente afectada por una prolongada decadencia financiera y constantes guerras. Esto provocó una aguda tensión con el conjunto de la población americana durante la segunda mitad del siglo XVIII, que cristalizó su descontento con las rebeliones tupamaristas de los Andes centrales en 1780 (O'phelan Godoy, 1996; Walker, 1996; Serulnikov, 2010).

La conquista de América/Abya Yala¹ se desarrolló mediante el sometimiento de las comunidades indígenas y la apropiación de su fuerza de trabajo y de sus territorios. Para ello se establecieron reducciones donde eran concentradas las poblaciones nativas para su vigilancia, puesto

que estaban obligadas a turnos de trabajo rotativo (mita) y al pago de tributo, en calidad de vasallos de la corona. En tales reducciones, los grupos indígenas contaban con acceso a tierras comunales para su subsistencia y para el pago de las obligaciones fiscales. La mano de obra era administrada mediante encomiendas, un derecho otorgado a individuos -encomenderos-, quienes tenían prohibido trasladar a la población reducida hacia sus estancias privadas; sin embargo, esta práctica del servicio personal fue muy extendida en el Tucumán colonial (Lorandi, 1988a). Otra forma de organización eran los pueblos de indios “en cabeza de su majestad”, es decir, tributarios que aportaban directamente a la corona.

Desde 1570, por orden del virrey del Perú Francisco Álvarez de Toledo, quedó establecida la estructura colonial americana basada en la separación de dos repúblicas autónomas: una de indios y otra de españoles. El objetivo era mantener a la población indígena alejada de la explotación intensiva de los españoles, sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, los límites de este esquema inicial se encontraban cada vez más difusos, producto del mestizaje, la movilidad social y el forasterismo, entre otros factores. En términos generales, esto representó dificultades en una sociedad fuertemente estamental, y, particularmente sobre el tributo indígena, complejizó el criterio para definir quiénes debían pagarlo.

Con las reformas, los Borbones convirtieron a la revisita –un instrumento de retasación fiscal– en una importante herramienta que incrementó la recaudación del tributo indígena (Dainotto 2012; Ferrero, 2017). Las matriculas de tributarios fueron estandarizadas por agentes coloniales

¹ Término originario (no hispano) para referirse al continente. De origen kuna, actualmente ha sido adoptado por movimientos y pensadores indígenas de diversas comunidades indígenas. Puede traducirse como “tierra viva”, “tierra madura” y “tierra en florecimiento”.

ilustrados, con motivo de evitar defraudaciones a la corona y extender el tributo a nuevos grupos –como forasteros y mestizos-, fortaleciendo así la presencia estatal colonial. La información exhaustiva que demandaba la metrópolis sobre los recursos de las colonias se debió a la importancia de las riquezas que éstas generaban, ya que su producción constituía el principal sostén de la corona (Marchena, 2005). Sin embargo, la administración colonial no buscó el desarrollo económico de sus posesiones de ultramar, sino que apuntó a obtener el mayor provecho en beneficio de la península (Punta, 1997).

Las modificaciones en la recaudación fiscal se dieron en simultáneo con una reorganización administrativa del territorio. José de Gálvez y Gallardo, destacado funcionario borbónico y responsable de la “revolución administrativa” en el virreinato de Nueva España, impulsó dos novedades en la región andina: la creación del Virreinato del Río de la Plata y la invención de un nuevo rol en la Hacienda: el intendente. De esta forma, el ramo del tributo quedó en manos de una inédita figura, en un intento por combatir los abusos de gobernadores y corregidores (Ferrero, 2017). A pesar de que el intendente constituyó una pieza fundamental de las reformas, y que el mismo año de su creación fueron nombrados ocho en las gobernaciones del flamante virreinato rioplatense, su éxito fue moderado, puesto que no alcanzó las metas reformistas esperadas.

En este marco de cambios regionales, fueron realizadas en toda la Gobernación del Tucumán las revisitas aquí analizadas, cuyos padrones fueron elaborados en 1786², 1792³ y 1807⁴. Las mismas se tratan de una fuente muy interesante producto de las reformas de esta época, tales como el registro de la totalidad de habitantes de las reducciones de indios –incluyendo mujeres, niños y reservados, no solo los varones en edad de tributar–; la distinción entre originarios, forasteros, mestizos y afrodescendientes; y el relevamiento de otros datos como nombres completos, edad, sexo,

estado civil y parentesco. Estos documentos han sido trabajados por diversas autoras dedicadas al estudio etnohistórico de la Gobernación del Tucumán y sus Intendencias (De La Orden et al., 2007; Farberman, 2009; Rodríguez, 2010; Ferrero, 2015; Boixadós 2016; Castro Olañeta y Palomeque, 2016; Sica 2019; Tell 2019; entre otros), y es a partir de estos aportes que quisiéramos proponer una nueva lectura de las fuentes desde un análisis integral, que contemple una perspectiva regional durante las transformaciones de las décadas finales de la colonia, comenzando por la población de Catamarca⁵.

En este trabajo nos proponemos rastrear las transformaciones tardo-coloniales que afectaron a los grupos indígenas sometidos al servicio español. Cómo el proyecto colonial aumentó los esfuerzos por controlar la mano de obra, por robustecer la recaudación del tributo y por ampliar la base de tributarios, incorporando nuevas categorías. Ante el reajuste de reglas e intereses, las relaciones entre la corona española, la población originaria y el heterogéneo grupo de intermediarios –encomenderos, caciques, eclesiásticos, etc.– sufrió cambios significativos. Consideramos que las revisitas constituyeron un efectivo instrumento en el aumento de la presión fiscal, y que, frente a ello, los habitantes de los pueblos encontraron ciertas grietas para desplegar su ingenio, impulsar la reproducción grupal y resistir ante las amenazas, aún bajo la dominación colonial.

Hemos tomado el término *paisaje* porque creemos que este concepto nos permite establecer una continuidad espacial, en el desarrollo de aquellos procesos que configuraron la distribución demográfica del valle central de Catamarca hacia finales del período colonial. La conquista española de este espacio fronterizo fue lenta y complicada, producto de la resistencia indígena ante la invasión de sus territorios. La consolidación de los asentamientos españoles requirió alianzas con parcialidades indígenas, denominadas “indios amigos”, aunque tales acuerdos pudieron haberse

² AGN. Sala XIII (17-02-01). Libro 2.

³ AGN. Sala XIII (17-02-01). Libro 7.

⁴ AGN. Sala VII – Documentos diversos. Leg. 32.

⁵ Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio de tesis de licenciatura, cuyo objetivo es el análisis de la Gobernación del Tucumán colonial.

logrado de manera coercitiva (Giudicelli, 2009). Como hemos señalado, la situación fiscal y la territorial fueron reorganizadas en simultáneo, por lo que, en el marco de transformaciones en las relaciones de dominación, ambos aspectos deben ser observados de forma conjunta y diacrónicamente. Además, la idea de paisaje nos remite al factor ambiental, pieza necesaria en nuestra aproximación al establecimiento y desplazamiento de las reducciones indígenas, puesto que, “la naturaleza del relieve, del clima, bioma e hidrografía es para la época un factor dominante en el asentamiento humano, imponiendo adaptaciones y aprovechamiento de recursos” (De La Orden et al., 2008: 72). Los bienes naturales de la región, principalmente el agua, fueron elemento de disputa entre los actores coloniales por su vital relevancia.

Este trabajo se trata de un ejercicio etnohistórico, donde a través de los archivos buscamos reconstruir fenómenos sociales a partir de discursos escritos, atendiendo a las dificultades que suponen la procedencia e imperfección de las fuentes utilizadas. La fragmentación de los documentos a investigar permite asomarnos solo a un puñado de aspectos de los sujetos relevados, lo que debe mantenernos alerta sobre aquellos datos que están ausentes, es decir, la disponibilidad de los papeles, los criterios de clasificación utilizadas y sus formas y espacios de conservación, entre otros interrogantes (Nacuzzi & Lucaioli, 2011). También consideramos importante apreciar a los archivos, no como lugares de recuperación del conocimiento, si no de producción del mismo, reflexionando sobre las categorías y particularidades de las normas imperiales, en las que se basan aún las prácticas estatales poscoloniales (Stoler, 2010). La elaboración de documentos coloniales implica un doble proceso de producción de verdad y de producción de nuevas realidades sociales, como señala Giudicelli, “*el valor de las clasificaciones que encontramos en los documentos que son nuestro lote cotidiano son eminentemente construidas, y que reflejan ante todo la acción de los agentes coloniales*” (2009: 162). Todos estos factores constituyen piezas fundamentales para la rigurosidad científica que requiere nuestra

investigación antropológica de los archivos.

Con el propósito de complementar y caracterizar dentro de un marco normativo nuestra fuente principal, se estudiarán otros documentos como la Real Ordenanza de Intendentes (en adelante ROI) para el Río de la Plata (1782), donde se halla el establecimiento de una nueva figura que contendrá las obligaciones del tributo; y la Instrucción de Revisitas y Matrículas (1784), elaborada por el Visitador General de Real Hacienda del Perú Jorge Escobedo, cuyo objetivo fue el de unificar los criterios de empadronamiento en los virreinos del Perú y del Río de La Plata.

REVISITAS

Las matrículas de tributarios constituyeron un instrumento indispensable para relevar la mano de obra, la fijación de las tasas del tributo y la organización de la mita⁶. Para la elaboración de estos padrones fueron necesarias visitas que registren el estado de los recursos de la corona, y revisitas para las correcciones y retasaciones fiscales.

Si bien el origen de las visitas reside en el derecho canónico, su aplicación en América fue de carácter legal y su consolidación temprana estuvo vinculada al derecho indiano. Hacia 1560 se expandieron a todo el continente las llamadas “visitas de la tierra” para cuantificar la población indígena, examinar las condiciones de vida, fijar la tasación del tributo y controlar el cumplimiento de normas de las encomiendas. Es posible distinguir dos tipos de visitas: las generales –como las de La Gasca (1549), Toledo (1570-75) y Lujan de Vargas (1692-94)–, y las parciales u ordinarias, para el relevamiento de un grupo particular. A su vez, podían ser realizadas de tres formas: casa por casa, pueblo por pueblo y las llamadas “de gabinete”, donde solo se verificaban los registros previos (Zagalsky, 2009).

Con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, las revisitas reconfiguraron su formato. En un esfuerzo

⁶ Fue una adaptación de la *mit'a* incaica que hicieron los españoles. Se trataban de turnos de trabajo rotativo, la más importante fue la mita minera, pero también las había de otros tipos, como de plaza u obraje.

de la corona por modernizar su administración mediante la razón, el objetivo era poder tomar decisiones informadas que impulsaran políticas coloniales más eficaces. El ramo del tributo se vio incrementado, tanto por la homogeneización en el método de realizar las revisitas -que permitió el relevamiento de más y mejor información-, como por la creación de una nueva figura que llevaría adelante la responsabilidad de sus tareas: el Intendente (Lynch, 1969; Pietschmann, 1990). Inicialmente, la recolección del tributo en las colonias era tarea de los corregidores, quienes elaboraban padrones sin formato prefijado, una forma más permeable a los intereses propios o de otros mediadores gubernamentales -caciques, curas y encomenderos- con los que podían ocultar tributarios para su beneficio. Asimismo, los primeros intentos de incorporar a los forasteros como tributarios se vieron entorpecidos por la fuerte resistencia de españoles que se beneficiaban de la disponibilidad de mano de obra “suelta”, es decir, libre de tributo y mita (Dainotto, 2012; Ferrero, 2017). Tales tendencias podían articularse con la resistencia indígena ante la presión de mayores cargas fiscales.

Con respecto a los tributarios forasteros, Gabriela Sica señala que fueron registrados por primera vez en la región en la revisita de 1786, sin embargo, podría tratarse de un proceso que se remonta a las últimas décadas de XVII. La razón por la que éstos llevaban un largo tiempo conviviendo con la población originaria tendría diversas causas, *“desde la huida para no pagar el tributo o escapar del servicio obligatorio de la mita, la búsqueda de trabajo y nuevas condiciones de vida, hasta la posibilidad de acceder a determinados recursos”* (2019: 94). Así, la categoría de forastero fue convirtiéndose paulatinamente en una categoría fiscal.

Previo a las reformas, la revisita fue un instrumento de retasación de las obligaciones tributarias con el que las comunidades indígenas pudieron morigerar los efectos nocivos de la fijación del tributo y del trabajo forzado. La misma debía ser solicitada al Virrey para su aprobación y designación de un funcionario para la inspección y los solicitantes eran en su mayoría las autoridades

étnicas del repartimiento, aunque también podían tratarse de encomenderos o vecinos españoles. Las revisitas eran entonces “pesquisas destinadas fundamentalmente a relevar la situación demográfica y las modificaciones ocurridas desde la última inspección. Subyacía en ellas, al igual que en las visitas, un problema central: la cuestión fiscal y la disponibilidad de mano de obra susceptible al sistema de mita” (Zagalsky, 2009: 262); no obstante, también constituyeron una alternativa para aliviar las cargas fiscales en un escenario de sometimiento que provocaba dificultades en el desarrollo de los grupos indígenas.

La estandarización realizada por funcionarios peninsulares ilustrados se consumó en la Instrucción Metódica de 1784, donde el visitador general Jorge Escobedo plasmó los requisitos para realizar el empadronamiento. Entre las novedades que instaló la Instrucción podemos destacar la demanda de los libros parroquiales de cada doctrina como forma de contrastación de datos, comparando que el número de bautismos, matrimonios y entierros⁷ sea coincidente con las matrículas de tributarios; la distinción entre familias originarias del territorio y las “forasteras”⁸; y el registro en los padrones del nombre completo y edad de los tributarios, sus mujeres e hijos⁹.

Más allá de su valor como instrumento contable, las visitas y revisitas también configuraron escenarios de despliegue de poder. Desde una perspectiva política y simbólica, se trataron de acciones performativas cuyos mecanismos reforzaron el orden colonial, los roles de cada uno de los actores y legitimaron la realidad mediante un ritual político (Guevara Gil y Salomón, 1994; Marino 1997). La segmentación colonial del mundo indígena tuvo un efecto creador, en el sentido de que, las categorías socioétnicas de los dispositivos que constituyeron las fuentes que analizamos, no pretendían conocer a los sujetos clasificados, sino integrarlos al proyecto colonial (Giudicelli, 2009).

⁷ “Instrucción metódica...” Art. XIII y art. XIX.

⁸ Op. Cit. Art. XXII.

⁹ Op. Cit. Art. XXIII.

TUCUMÁN COLONIAL

La división política resultante de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, fue de las más significativas para el área andina. Como parte del conjunto de medidas desplegadas por la corona, se dictó en 1782 la Real Ordenanza de Intendentes (ROI) que subdividió al reciente virreinato en ocho Gobernaciones-Intendencias. La hasta entonces Gobernación del Tucumán – que comprendía las jurisdicciones de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba– fue repartida en dos Intendencias: la de Córdoba¹⁰, y la de Salta¹¹. Esto sumado a la incorporación del Alto Perú en el nuevo virreinato –otorgándole a Buenos Aires los ingresos fiscales de Potosí–, alteró las relaciones y flujos comerciales, provocando la descentralización del poder económico local peruano (Brading, 1990; Barragán 1996). En este contexto se enmarcan las revisitas aquí analizadas, las cuales fueron realizadas sobre la Gobernación-Intendencia de Salta en 1786, 1792 y 1807, con el objeto de relevar la mano de obra indígena sometida.

La conquista española se había extendido en el área a partir del siglo XVI, en búsqueda de una salida al océano Atlántico para facilitar la exportación de la producción de las minas de Potosí. No obstante, al igual que en otras fronteras del imperio, el desarrollo de este proceso no estuvo exento de dificultades y retrocesos, y los conquistadores vieron ralentizada su aspiración expansionista (Giudicelli, 2009). Las guerras calchaquíes que se desarrollaron a lo largo de 130 años (1534-65; 1630-43; 1656-65), como forma de resistencia al avance español, jugaron un papel preponderante en la configuración de las relaciones sociales de la zona (Lorandi, 1988b).

El perfil cultural del noroeste argentino fue analizado por Ana María Lorandi (1992), quien se refirió a las sucesivas fases de mestizaje interétnico para la región, tomando como punto de partida la expansión incaica sobre el valle y extendiéndose

hasta mediados del siglo XVII, cuando se consolidó la dominación española tras sistemáticos ingresos al territorio. El valle Calchaquí se configuró a partir de grupos originarios que hablaban kakano, colonos incaicos –mitmaquna– de distinto origen y, posteriormente, refugiados del período colonial. Esta heterogeneidad presente en la Gobernación del Tucumán, fue producto tanto de la desarticulación de las antiguas comunidades indígenas como de la emergencia de nuevos actores sociales (Lorandi, 2008).

Distintos estudios de los documentos coloniales, señalan que, tras la conquista de la región del Tucumán, se produjo un intenso despoblamiento indígena a lo largo de los siglos XVI y XVII, pero que se revirtió al llegar el siglo XVIII cuando la población indígena experimentó un crecimiento relativo. Si bien se presentaron variaciones de acuerdo al área y diversos factores locales, el aumento demográfico podría haber sido producto de múltiples factores, tales como el incremento de población mestiza, la incorporación y distribución de forasteros sin tierras, la introducción de población negra y afroestiza y la influencia de los centros o vías comerciales en tanto factores de integración-expulsión (Gil Montero, 2005).

Como mencionamos anteriormente, la emergente figura de los forasteros, devenida en categoría fiscal hacia finales del siglo XVIII, generó diferenciación social entre los indígenas con respecto a la tasa que debían tributar y las porciones de tierra a las que tenían acceso. Con la ROI se establece el cobro del tributo a forasteros, y, en la Instrucción Metódica, Escobedo decreta que el casamiento con una originaria otorgaba acceso a los forasteros a las tierras de la comunidad. Con estas adaptaciones normativas, creemos que la corona buscaba integrar a estos sectores en el sistema laboral colonial para aumentar su fuerza productiva. Sin embargo, en la práctica, estas modificaciones quedaron sujetas a las costumbres y posibilidades locales.

Si bien la recepción de forasteros en la región fue significativa, estos se distribuyeron de forma heterogénea en todo el territorio de la Gobernación: Salta, Jujuy y Catamarca fueron las mayores receptoras de población foránea, siendo la primera la más relevante con un 53%

¹⁰ Formada por Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

¹¹ Constituida por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

de tributarios forasteros (Sica, 2019). Castro Olañeta y Palomeque (2016) incluso detectaron un circuito migratorio entre la zona del Tucumán y de Charcas al revelar que las localidades de Chichas y Tarija fueron receptoras de población indígena proveniente del Tucumán durante el siglo XVII -por las demandas del centro minero de Potosí y del conjunto del mercado interno colonial-. No obstante, hacia finales del siglo XVIII, Charcas se convirtió en un espacio expulsor, invirtiendo el proceso migratorio nuevamente hacia la Gobernación del Tucumán. Esto revela la existencia de grupos que circulaban dentro de un espacio común según la coyuntura económica y fiscal.

CATAMARCA

Durante el siglo XVII, el valle central de Catamarca fue receptor del traslado de indios, principalmente desnaturalizados de las llamadas Guerras Calchaquíes y otros grupos de indios chaqueños tomados en expediciones militares (Toranzo, 2008). El valle ya contaba con reducciones de indios desde el primer momento de la llegada de los españoles. Éstos se instalaron entre la Sierra de Ambato y la de Ancasti, en la desembocadura del Río del Valle, donde las primeras encomiendas y mercedes de tierras datan de fines del siglo XVI, como Villapima (1588), Choya (1591) y Collagasta (1591). Casi cien años más tarde, y tras múltiples intentos, en 1683 se funda la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, circundada por tres de los cuatro pueblos de indios que luego conformarían el Curato Rectoral.

Diez años más tarde de la fundación de la ciudad cabecera, la Visita General del Oidor Luján de Vargas a la jurisdicción (1693) cuantificaba una población indígena reducida de 1.131 personas, distribuidas en sesenta y siete encomiendas en tierras privadas que concentraban el 78.8% y cinco “encomiendas-pueblo” que contenían el restante 21.1% (Farberman & Boixadós, 2006). Esta distinción entre encomiendas, realizada por las autoras, responde a que las últimas tenían tierras comunales, mientras que las reducciones en las tierras particulares del encomendero no disponían de terrenos para usufructo de las familias indígenas. En el censo de 1778 de toda la Gobernación del

Tucumán, previo a la reorganización de la ROI, se registraron en Catamarca 15.315 habitantes. Sobre esta población total, 2.818 fueron registrados como indígenas, es decir, el 18.4%, proporción que coincide con el promedio general de toda la Gobernación (sin contar a Jujuy y La Rioja). A pesar de esto, Catamarca era la segunda jurisdicción con menor población indígena después de Córdoba (10.2%). También, era la tercera con mayor cantidad de mestizos y afrodescendientes (47%), detrás de Tucumán (58,7%) y Santiago del Estero (49,6%). Además, la distribución de sus habitantes señala una importante población urbana (42,1%), casi el doble del promedio de toda la Gobernación del Tucumán (22%). Si nos detenemos sólo en ese sector que habitaba las ciudades, el porcentaje indígena asciende a 23.9% y el de mestizos a 60% (Gil Montero, 2005). Sin embargo, la diferencia entre el espacio urbano y el rural no es claro, ya que “en el caso de Catamarca, lo que llamamos urbano se reducía a una o dos manzanas, divididas en amplios solares, con quintas y acequias que cruzaban por su parte media y el resto de los habitantes se dispersaban en zonas aledañas con chacras y fincas” (Trettel de Varela et al, 2008: 234). Más que delimitar espacios, los datos del censo podrían indicar que las áreas de mayor control de la administración colonial eran las urbes españolas. Aquellas zonas donde la corona podía desplegar mecanismos de conteo, tales como censos o revisitas, eran aquellas circunscritas por fundaciones hispanas; no obstante, tales herramientas administrativas iban perdiendo definición “tierra adentro”.

En 1721, la corona dio por terminada la creación de nuevas encomiendas para el virreinato del Perú, y cincuenta años más tarde, mediante una Real Cédula cesó las prórrogas para heredar las encomiendas de indios en el Tucumán¹². De esta manera, las reducciones en manos privadas que quedaban vacantes, pasaban a cabeza de su majestad.

¹² Real Cédula enviada al gobernador de Tucumán, fechada en Madrid el 4 de diciembre de 1771, Archivo General de Indias (Sevilla). Citado en González Rodríguez, A.L., La encomienda en Tucumán, 1984, Sevilla.

Así es que entre la revisita de 1786 y la de 1792 en Catamarca, observamos un veloz traspaso del volumen poblacional desde las encomiendas hacia los pueblos en cabeza del rey. En la primera matrícula, gran parte de la población reducida habitaba dentro de las nueve encomiendas catamarqueñas (64.7%), mientras que el resto residía en los nueve pueblos de la corona (35.3%). Sin embargo, en el padrón de 1792, la proporción se invierte, señalando una mayoría de habitantes en los once pueblos (54%), mientras en las ocho encomiendas residía un 30.6%. El 15.4% restante de esta segunda revisita lo completan forasteros sin tierras en distintos curatos y forasteros provenientes de la región de Atacama.

Si observamos únicamente la población tributaria, en la matrícula de 1786 se registran 77 hombres tributarios en los pueblos en cabeza de su majestad, mientras en el padrón de 1792 ese

número asciende a 256, constituyendo un aumento del 232%, el cual incluye la incorporación de 88 tributarios forasteros sin tierras. Por su parte, las encomiendas muestran una caída del 26% de sus tributarios, que pasaron de 138 a 101 varones en condiciones de aportar.

Con respecto a esta cuestión, en la revisita de 1807 podemos observar que las encomiendas del Curato Rectoral habían pasado casi en su totalidad a cabeza de su majestad, a excepción de Villapima. De esta manera, la misma transición que había comenzado a finales del siglo XVIII en las encomiendas rurales o fronterizas, alcanzó también a las de la cabecera al iniciarse el siglo XIX. Esto significó un avance de la administración colonial sobre aquellas reducciones más antiguas, las que habían cercado y asegurado la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, propiedad de familias con larga y firme presencia en el área.

	Habitantes 1786		Total
	En pueblos	Encomendados	
Curato rectoral	23	149	172
Curato de Belén	394	293	687
Curato de Tinogasta	0	381	381
Curato Pantano	0	13	13
C. Concepción del Alto	39	0	39
Curato de Santa María			
	456	836	1292
	35,3%	64,7%	

Tabla 1. Reducciones indígenas de Catamarca 1786.

	Habitantes 1792				Total
	En pueblos	Encomendados	Atacameños	Forasteros S/T	
Curato rectoral	24	157		42	223
Curato de Belén	365	290	80	14	749
Curato de Tinogasta	435		19		454
Curato Pantano	9				9
C. Concepción del Alto	44	50			94
Curato de Santa María			81	15	96
	877	497	180	71	1625
	54,0%	30,6%	11,1%	4,4%	
			15,4%		

Tabla 2. Reducciones indígenas de Catamarca 1792.

	Habitantes 1807		Total (Parcial)
	En pueblos	Encomendados	
Curato rectoral	132	120	252
Curato de Belén	699	0	699
Curato de Tinogasta	387	0	387
Forasteros de Atacama	284	0	284
C. Concepción del Alto	80	0	80
Curato de Santa María	99	0	99
	1681	120	1801
	93%	7%	

Tabla 3. Reducciones indígenas de Catamarca 1807.

CURATOS

Hacia finales del siglo XVIII, la jurisdicción de Catamarca estaba dividida en seis curatos, departamentos o doctrinas. Primeramente, el Curato Rectoral, que comprendía la cabecera San Fernando del Valle de Catamarca y sus proximidades, gozaba de las desembocaduras del río El Tala y El Valle. Al oeste de la Sierra Ambato, el Curato de Belén se trataba de una extensa área que comprendía los actuales departamentos de Pomán, Andalgalá y Belén. Recostado sobre el sector occidental de la jurisdicción, el Curato de Tinogasta, cuyo pueblo homónimo concentraba

una populosa reducción indígena de entre 300-400 habitantes. Hacia el sur, sobre el límite con la provincia de La Rioja, hallamos el Curato de Arauco y pueblo del Pantano. En el extremo norte la Doctrina de Santa María, que no contaba con pueblos ni encomiendas de indios. Finalmente, en la banda oriental, el Curato del Alto de la Concepción, que incluyó los pueblos de Sinogasta y Alijilán, y la encomienda La Higuierita. De acuerdo a los objetivos de este trabajo preliminar, exploraremos sólo el Curato Rectoral y el de Belén, los cuales en conjunto representaban el 66.5% del padrón de tributarios.

Referencias: 1. Tinogasta, 2. Fama y feé, 3. Choya (Andalgalá), 4. Guachaschi, 5. Guaco, 6. Quarto de Pipanaco, 7. Pipanaco, 8. Colpes, 9. Pisapanaco, 10. Saujil, 11. Siján, 12. Mutquin, 13. Villapima, 14. Choya, 15. Polco, 16. Collagasta, 17. Sinogasta, 18. La Iguerita, 19. Alijilán, 20. Santa María, 21. El Pantano; • San Fernando del Valle de Catamarca.

Figura 1. Mapa de localización de los pueblos y encomiendas revisitados en Catamarca (1786-1807).

EL CURATO RECTORAL

Ubicado en el subespacio denominado valle chico (actuales departamentos de Capayán y Fray Esquiú), estaba conformado por cuatro reducciones indígenas, de las cuales, en 1786, tres aún eran encomiendas –Villapima, Collagasta y Polco–, y el pueblo restante se trataba de Choya. Al pie del río del Valle, entre las sierras de Ambato y Ancasti, “este corredor fue zona de paso y circulación entre las ciudades de La Rioja y San Miguel de Tucumán, pero también partían de él los caminos de herradura, senderos que descienden de las cumbres, las circundan o bajan hasta los lechos de los arroyos” (Trettel de Varela et al., 2008: 232). Así, el valle constituyó una desembocadura geográfica, pero también social, en donde la circulación de personas y mercancías era frecuente para el siglo XVIII.

El emplazamiento de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, tuvo significativa influencia sobre los movimientos demográficos del curato (Gershani Oviedo, 2008). La fundación de la ciudad cabecera en 1683 se llevó a cabo trasladando la reducción de los indios Choya. El origen de este pueblo databa de 1591, cuando fue encomendado a Luis de Medina por su participación en la fundación de La Rioja. El mismo Gobernador de Tucumán, Fernando de Mendoza Mate de Luna, desplazó a los choyanos bajo el argumento de que en el territorio quedaba menos de una decena de pobladores. Sin embargo, es posible que las autoridades españolas autorizaran estratégicamente el avance sobre este sitio, ya que daba acceso al río el Tala, dejando a Choya sin este recurso a fines del siglo XVII, a pesar de los reclamos de su encomendero Luis de Hoyos (h) y la resistencia de sus habitantes. Para el siglo XVIII, el pueblo se encontraba sobre el norte de la ciudad cabera, próximo a una bocatoma de una acequia que les proporcionaba agua. Su último encomendero fue Antonio de la Vega (también encomendero de Polco), quien al fallecer dejó vacía la encomienda al menos desde 1765 (Gershani Oviedo, 2008). Por esta razón, hallamos que el pueblo de Choya tributaba directamente al rey en todas las revisitas analizadas, y que duplicó su población entre 1786 y 1807, pasando de 23 a 48 habitantes.

La vecina localidad de Villapima ubicada a 40 km al sur de la ciudad cabecera, también duplicó su población en esos años. Esta encomienda, ubicada en el actual partido de Capayán, respondió al cabildo de La Rioja hasta la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca. Luego fue cedida primero al capitán Alonso de Tula Cervín en 1588 aunque reconocida legalmente como pueblo en 1661 (Brizuela del Moral, 1994). Su encomendero durante las revisitas aquí analizadas, fue Bernabé de Correa y Navarro, un vecino destacado, casado con Ana de Barros, hermana del encomendero de Collagasta Diego de Barros, con quien trasladaban mano de obra entre las encomiendas (Trettel de Varela et al., 2008). En su centenaria vida, Correa y Navarro desplegó una intensa carrera política en la que detentó los puestos de alcalde de primer voto del Cabildo, apoderado fiscal en la realización de la revisita de 1792 –en compañía de dos de sus hijos como intérprete y amanuense– y Protector de Naturales en 1807. Al igual que en otras reducciones del mismo curato, en la encomienda de Villapima se observan indicios de mestizaje, por ejemplo, por la proporción de matrimonios interétnicos (el 80% en 1786 y el 100% en 1792). Sin embargo, presenta una particularidad frente a sus poblaciones vecinas: estas uniones son con mujeres mestizas y foráneas de la región, no con hombres forasteros. Por su parte, las mujeres originarias son registradas en su mayoría como solteras y al cuidado de varios hijos.

Si nos detenemos en la matrícula de 1786 para realizar un análisis más detallado, nos encontramos con que de los 60 habitantes del pueblo de Villapima, 11 se encuentran “en poder del vezino”. No queda claro en donde se hallan, pero sabemos que se trata de tres mujeres solteras y jóvenes (Gregoria, Paula y Juliana) -dos de ellas con hijos pequeños-; tres hombres de casi cincuenta años, solteros y ausentes; un adolescente de 17 años (Juan Roque); y una niña de 7 (Francisca, hermana de Gregoria y Juan Roque)¹³. En el padrón siguiente de 1792, excepto los hombres mayores, los demás individuos en poder del encomendero aparecen nuevamente en el pueblo, con nuevos

¹³ AGN. Sala XIII, (17-02-01).

hijos, excepto Juan Roque que se dio a la fuga y figura como ausente.

¿Dónde se encontraban estos habitantes del pueblo en poder del encomendero? ¿Se trataba de servicio personal en sus estancias privadas? ¿Eran enviados a la ciudad para conchabarse? ¿Por qué son registrados los nombres, edades y parentesco, pero no sus apellidos? ¿Existía un intercambio regular de mano de obra entre la élite catamarqueña, fuertemente emparentada entre sí? Sobre este último punto resta una investigación más profunda, sin embargo, quisiéramos señalar dos posibles pistas que nos brinda la última revisita de 1807: en Villapima, los matrimonios interétnicos, que habían significado el 80% en 1786 y el 100% en 1792 del total de los matrimonios, descienden abruptamente al 14% en 1807, época que coincide con la pérdida de propiedad del pueblo de Collagasta por parte de la familia Barros, pasando a cabeza de su majestad.

Analicemos más de cerca al pueblo de Collagasta, ubicado al norte del Curato en un lugar estratégico a la vera del río Valle. Las primeras informaciones datan de 1591, momento en que la encomienda de indios Collagasta fue entregada a Diego Vélez de Alcocer, quien la tuvo por dos generaciones; tras quedar vacante, fue cedida a Laurencio Carrizo de Andrada por sus méritos en las guerras calchaquíes. Finalmente, para la segunda mitad del siglo XVIII su encomendero era Diego de Barros y Carrizo, quien vivía en Santa Cruz (de la Orden de Peracca et al., 2008).

Al igual que en el padrón de Villapima, en 1786 observamos que el encomendero separó dos grupos de su población encomendada y las trasladó fuera del pueblo. De un total de 67 habitantes matriculados, hallamos un primer grupo de ocho personas (7 mujeres y un joven de 18 años) bajo el título “los que tiene el encomendero en su servicio, según dijeron el Alcalde y demás indios de este pueblo” y excepto dos de ellas, María Marcela y María Bartholina Soria, el resto son registrados como hermanos de apellido Pallamaes. El segundo grupo se halla “en la hazienda de San Pedro” y podría referirse a San Pedro de Capayán, tratándose de las tierras de su cuñado Bernabé Correa y Navarro (de la Orden de Peracca et

al., 2008), dato que refuerza nuestra hipótesis sobre el intercambio de mano de obra entre los encomenderos del Curato.

Por último, la encomienda de Polco que hacia finales del siglo XVIII estaba conformada por un puñado de familias que sumaban veinte habitantes, en la revisita de 1792 es señalado por sus “limitadas tierras”. Sin embargo, la reproducción del pueblo se mantuvo constante durante las últimas décadas coloniales en parte gracias a la integración de nuevos miembros a través del matrimonio de mujeres originarias con hombres foráneos, pero también mediante un uso estratégico de los recursos legales. Con respecto a esta cuestión, hallamos en el padrón de 1807 una denuncia del Protector de Naturales (y ya mencionado encomendero) Bernabé Correa y Navarro, sobre una irregular cesión de tierras a las familias tributarias de Polco. En la denuncia queda expuesta la frágil situación demográfica: “con el transcurso del tiempo habiendo fallecido aquel casique y demás indios principales y quedado solo las damas casó una india de estas con el finado Don Antonio Flores europeo de las reinas de Galicia”. Correa denunció que el originario Luis Vega detentaba como propia una parcela de territorio que el encomendero Antonio de la Vega había donado a sus encomendados en 1667. Según Boixadós y Farberman (2009), quienes indagaron el pleito judicial, Luis Vega se declaró como legítimo heredero del cacique Lucas Sigamba y presentó ante la justicia las escrituras de la donación. Las autoras aclaran que en el pleito se denunciaba el arriendo de las tierras de comunidad e involucra a dos sujetos más: Antonio Flores, ibérico, y el mulato Rafael, ambos casados con mujeres del pueblo de Polco.

A lo largo de las tres revisitas podemos constatar lo que menciona Correa y Navarro en la denuncia. Primero, en 1786 vivían en Polco solo dos matrimonios, ambos de mujeres originarias casadas con hombres forasteros: María Vega casada con Francisco Pabón foráneo de Arauco (La Rioja) y Magdalena Vega casada con Ignacio Barela, nieto de india mocoví y encomendado del finado Mariano Barela. A continuación, en el padrón de 1792, estos dos matrimonios ya no son registrados en la reducción, sino como “indios sueltos del

curato rectoral”; en el pueblo de Polco, el único matrimonio asentado es el de María Isabel Cruz –hija de Francisca Vega- con Don Antonio Flores natural de Extremadura, y sus cuatro hijas. Sin embargo, ningún miembro de esta unidad censal es cuantificada numéricamente en las columnas laterales de la matrícula. Finalmente, en 1807, los matrimonios que integran la localidad son: el ya mencionado Ygnacio Varela con Magdalena Vega, Martín Vega (originario) con Casilda Días natural de Santiago, Francisca Vega casada con Nolasco Ponze, un cholo ausente, y el denunciado Luis Vega con María Rosa Moreno, una parda libre. Si bien la totalidad de los matrimonios son interétnicos a lo largo de las revisitas, podemos observar que hacia el siglo XIX no se trata solo de mujeres originarias con hombres foráneos, sino que también se incorporan mujeres forasteras y afroestizas.

Los pueblos y encomiendas del Curato Rectoral se vieron fuertemente influenciados por la cercanía con la ciudad. La población reducida, además de cumplir con sus obligaciones tributarias debían efectuar mitas de plaza, es decir, trabajos en la construcción de obras públicas tales como caminos, acequias, cabildos, etc. (Trettel & Gershani Oviedo, 2007). El flujo de mano de obra en la ciudad también abrió la puerta a una serie de posibilidades individuales, como conchabarse o arrendar tierras, que proporcionaron el desarrollo personal de los sujetos y propició vínculos con personas externas al pueblo o la encomienda. El área urbana de San Fernando del Valle de Catamarca también dio acceso a la llegada de forasteros, en parte por tratarse de un paso obligado en el camino hacia otros destinos como La Rioja, Tucumán o Santiago del Estero.

Finalmente, quisiéramos mencionar brevemente las palabras del cura rector de la ciudad, Don Manuel Leaniz, ante la solicitud de los libros parroquiales por parte del revisador de 1792, Bernabé Correa y Navarro. El religioso respondió que no era posible cumplir su demanda porque los registros no son “tan claros (...) como se desea” debido a que varían “la calidad de las gentes, y ni saben las más veces o casi siempre explicarla

por más que se les examine”¹⁴. Este evento no solo confirma la ya mencionada falta de libros parroquiales diferenciando entre españoles y naturales, sino además la imposibilidad de realizar tales distinciones en un Curato con altos niveles de mestizaje en el área urbana de Catamarca.

Ante un contexto de aumento de la presión fiscal, pérdida del territorio y desarticulación social producto del servicio personal, la población indígena reducida del Curato Rectoral mantuvo y hasta incrementó la base demográfica de sus reducciones. Esto se produjo a partir de un intercambio socioétnico intensivo que contribuyó a la pervivencia de las comunidades hasta fines de la colonia. El matrimonio con hombres y mujeres de otros pueblos, jurisdicciones y regiones tuvo un rol importante en el desarrollo de las unidades familiares de todos los pueblos de este curato hacia finales del siglo XVIII. Sin embargo, a principios del siglo XIX este tipo de uniones dejó de tener preponderancia en tres de las cuatro reducciones de la doctrina, lo que nos hace preguntarnos qué factores pudieron modificar los canales de movilidad de los habitantes de la zona urbana y si es posible que los mismos procesos de control desplegados por la administración borbónica los hayan alterado.

EL CURATO DE BELÉN

Las reducciones de este curato se encontraban distribuidas casi en su totalidad a lo largo del piedemonte occidental del imponente bloque serrano de Ambato. Esta ubicación proporcionaba a los asentamientos una importante fuente de agua, como se destaca en el padrón de 1807 donde todas las localidades de Belén –con excepción del pueblo Pipanaco– contaban “con tierras y agua”.

Las once reducciones que componían este curato pueden ser divididas en tres bloques: al oeste, la encomienda de Fama y Feé sobre la actual ciudad de Belén; en el valle y fuerte de Andalgalá se encontraban los pueblos de Choya, Guachaschi, Guaco y el Cuarto de Pipanaco; y hacia el sur, en el actual departamento de Pomán, se hallaban las

¹⁴ AGN. Sala XIII (17-02-01). Libro 7.

Collagasta	1786	Variación	1792	Variación	1807	Variación T
Habitantes	67	-9%	61	7%	65	-3%
Unidades Censales	32	91%	25	72%	22	55%
U. comparten apellido	29		18		12	
Matrimonios entre originarios	2	400%	5	80%	7	29%
Matrimonios con foráneos	8		4		2	
Polco						
Habitantes	22	-36%	14	50%	21	-5%
Unidades Censales	6	100%	7	100%	9	44%
U. comparten apellido	6		7		4	
Matrimonios entre originarios	0		0		1	400%
Matrimonios con foráneos	2		1		4	
Choya						
Habitantes	23	4%	24	100%	48	109%
Unidades Censales	7	71%	9	67%	15	0%
U. comparten apellido	5		6			
Matrimonios entre originarios	0		0		6	50%
Matrimonios con foráneos	4		5		3	
Villapima						
Habitantes	60	35%	81	48,1%	120	100%
Unidades Censales	22	68%	36	78%	35	54%
U. comparten apellido	15		28		19	
Matrimonios entre originarios	1	400%	0		12	17%
Matrimonios con foráneos	4		5		2	

Tabla 4. Matrimonios del Curato Rectoral (1786, 1792, 1807).

encomiendas de Colpes, Pisapanaco y Mutquín y los pueblos de Pipanaco, Saujil y Siján.

Las encomiendas de Colpes y Mutquin fueron constituidas ulteriormente a las del Curato Rectoral, ya que datan de 1643, fecha cercana a la fundación del fuerte de Andalgalá (1658). En la matrícula de 1786, éstas reducciones, junto a la de Fama y Feé y la de Tinogasta (en el Curato homónimo) pertenecían al encomendero Esteban Cubas. Estas encomiendas sumaban un total de 653 habitantes, lo que representaba el 51% de toda la población indígena sometida cuantificada en la primera revisita de Catamarca. Sin embargo, para 1807, Esteban Cubas había fallecido y todas sus encomiendas habían pasado a manos de la corona. A diferencia de lo observado en Curato Rectoral, el área de Belén, si bien presentó recepción y matrimonios con forasteros, la composición y distribución de los mismos varió notablemente. Mientras en el padrón de 1786, los matrimonios interétnicos eran más bien escasos, en la matrícula de 1792 observamos un aumento desigual de este tipo de alianza entre las distintas reducciones. Entre las localidades que registran un cambio destacado se encuentran Choya en el Valle de Andalgalá y hacia el sur principalmente Saujil, Siján y Mutquín (Ver gráfico 1 y 2).

En cuanto a la distribución de estos forasteros, podemos advertir que los pueblos y encomiendas que incrementaron sus matrimonios interétnicos fueron aquellos que se ubicaban en los extremos del corredor que forma el Curato de Belén sobre el piedemonte. Hacia el norte vemos aumentos en Choya, ubicada cerca del fuerte de Andalgalá; en el acceso sur, área próxima al Curato Rectoral y al límite con La Rioja, presenta al menos tres reducciones con incremento de matrimonios con no originarios.

Sobre la conformación de los sujetos que representan los matrimonios con foráneos podemos distinguir que: el 44.8% se trata de hombres naturales de otros pueblos de Catamarca; el 20.7% son hombres de otras jurisdicciones vecinas (como Tucumán, La Rioja o Córdoba); el 17.2% son mujeres mestizas y afroestizas; y un 13.8% corresponde a hombres de origen lejano, como el Alto Perú y Chichas.

Fama y fee	1786	1792
Habitantes	86	82
Unidades Censales	34	28
U. comparten apellido	30	24
Matrimonios entre originarios	3	4
Matrimonios con foráneos	4	1
Choya (A)		
Habitantes	51	79
Unidades Censales	16	27
U. comparten apellido	10	21
Matrimonios entre originarios	8	6
Matrimonios con foráneos	0	9
Guaco		
Habitantes	86	82
Unidades Censales	31	35
U. comparten apellido	25	30
Matrimonios entre originarios	11	6
Matrimonios con foráneos	0	3
Guachaschi		
Habitantes	52	39
Unidades Censales	15	13
U. comparten apellido	13	10
Matrimonios entre originarios	9	4
Matrimonios con foráneos	0	0
Quarto de Pipanaco		
Habitantes	49	20
Unidades Censales	13	10
U. comparten apellido	8	9
Matrimonios entre originarios	5	1
Matrimonios con foráneos	0	0
Pipanaco		
Habitantes	47	45
Unidades Censales	15	17
U. comparten apellido	15	16
Matrimonios entre originarios	6	6
Matrimonios con foráneos	0	0
Colpes		
Habitantes	135	126
Unidades Censales	29	44
U. comparten apellido	27	42
Matrimonios entre originarios	19	12
Matrimonios con foráneos	0	2
Pizapanaco		
Habitantes	21	32
Unidades Censales	12	15
U. comparten apellido	10	13

(Tabla 5. Continuación)

Fama y fee	1786	1792
Matrimonios entre originarios	0	3
Matrimonios con foráneos	0	1
Saugil		
Habitantes	60	35
Unidades Censales	16	18
U. comparten apellido	15	17
Matrimonios entre originarios	7	1
Matrimonios con foráneos	0	4
Sijan		
Habitantes	49	65
Unidades Censales	12	18
U. comparten apellido	10	18
Matrimonios entre originarios	7	4
Matrimonios con foráneos	0	5
Muzquin		
Habitantes	51	50
Unidades Censales	12	18
U. comparten apellido	9	14
Matrimonios entre originarios	8	3
Matrimonios con foráneos	0	3

Tabla 5. Matrimonios Curato de Belén (1786, 1792, 1807).

Al profundizar sobre el origen de los foráneos nos encontramos con que en Choya (Andalgalá) siete foráneos procedentes de la jurisdicción de Catamarca, uno de Perú y otro de Córdoba. Por su parte, aquellos que residen en las localidades intermedias se tratan de varones provenientes de reducciones cercanas, como el caso de Colpes que en 1792 registra dos matrimonios foráneos, uno proveniente de Pipanaco y otro de Santa María. Si nos trasladamos hacia el sur, en 1792 los pueblos de Saujil y Siján presentan alcaldes foráneos¹⁵, dos mujeres mestizas casadas con originarios en cada localidad, dos foráneos del Pantano y uno del Tucumán. Por último, en la encomienda más austral del Curato, Mutquín presenta un forastero del Perú, uno de Salta y uno de Siján.

Es posible que las posibilidades económicas de cada zona hayan condicionado la circulación de mano de obra y, por lo tanto, haya promovido la movilización de varones en edad productiva. Tales migrantes se integraron a las reducciones mediante el matrimonio con mujeres originarias, con diversas posibilidades de acceder a tierras. Mientras en las áreas septentrionales de Valle de Andalgalá y el Curato de Santa María, la figura recurrente era la del indio agregado, que tenía acceso al usufructo del trabajo campesino sin gozar de los derechos sobre las tierras trabajadas; en el área austral del Curato de Belén (hoy departamento de Pomán), la mano de obra indígena tendía a volcarse al conchabo como forma de complementar la subsistencia familiar y afrontar las obligaciones tributarias (de la Orden de Peracca & Gershani Oviedo, 2008).

CONSIDERACIONES FINALES

En el presente trabajo hemos intentado analizar las transformaciones y dinámicas demográficas de la población indígena reducida en pueblos y encomiendas. Cómo actuaron frente al incremento de la presión tributaria y del reforzamiento de los dispositivos de control coloniales, producto de la aplicación de las Reformas Borbónicas

en el Virreinato del Río de la Plata en general, con énfasis en la Gobernación del Tucumán en particular, mediante el análisis de la jurisdicción de Catamarca a partir de las revisitas de 1786, 1792 y 1807.

Estas fuentes nos permiten apreciar un paisaje demográfico activo y en movimiento, compuesto principalmente por las poblaciones indígenas reducidas, en relación con los intereses de las autoridades españolas, los encomenderos que conformaron la élite local y otros mediadores, insertos dentro del eco-sistema colonial (Saignes, 1987).

El Tucumán colonial constituyó un área alejada de los centros administrativos y económicos de los Andes. Este carácter marginal de la región permitió la implementación de vías alternativas para los distintos actores –indígenas, encomenderos, autoridades españolas-, que en algunos casos resultó beneficiosa ya que permitió la integración de sectores poco favorecidos a la economía colonial (Gil Montero, 2005). Frente a un contexto de transformaciones estructurales, los pueblos y encomiendas indígenas encontraron formas de reconfigurar las formas de establecer alianzas matrimoniales, los medios de subsistencia y disputar el acceso a tierras para su reproducción. Si bien las matrículas de tributarios pueden parecer a priori panorámicas estáticas e inconclusas, es posible entrever que la jurisdicción de Catamarca constituyó un área de alto dinamismo. En este sitio, la circulación de grupos permitió tanto la incorporación de nuevos sujetos en los pueblos-reducciones, como la búsqueda de actividades económicas paralelas que complementaron la propia subsistencia y posibilitaron el cumplimiento de las presiones fiscales en aumento.

Sin embargo, la población indígena también debió hacer frente al avasallamiento de sus territorios, el trabajo forzado y los abusos de los encomenderos y autoridades coloniales que buscaban maximizar sus propiedades en un contexto donde la mano de obra indígena era cada vez menos accesible, en parte producto del propio avance estatal. Sobre esto quisiéramos notar que, si bien el gobierno colonial agudizó la extracción de bienes e información en pos de aumentar sus ingresos y consolidar el

¹⁵ Juan Garnica, forastero de Chichas y Alcalde de Saugil. Juan Moya, Alcalde Sijan, forastero de procedencia desconocida.

control de sus territorios, el comienzo del siglo XIX nos devuelve una imagen desmejorada de la posición real. La demora en el procesamiento de las matrículas de tributarios¹⁶ o la realización fragmentada de la última revisita de 1807 –que fue repartida entre distintos funcionarios locales que no contaban con los recursos para cumplir con la tarea–, dan cuenta de un cambio significativo de la hegemonía que detentó la corona durante el siglo XVIII.

Consideramos de vital importancia para profundizar este análisis, continuar con la indagación de las demás matrículas de los curatos catamarqueños, en búsqueda de información que nos permita completar la situación de otras áreas significativas, como el pueblo de Tinogasta. En esta línea, también nos proponemos corroborar los libros parroquiales de la jurisdicción que podrían echar luz desde nuevas perspectivas sobre los pobladores de las últimas décadas coloniales. Son muchas las aristas que esperan ser abordadas y esperamos poder examinar estas cuestiones prontamente, con vistas a obtener nuevos resultados que nos permitan profundizar nuestro conocimiento de la población indígena, mestiza, forastera y afromestiza que integraron la sociedad multiétnica del NOA tardo-colonial. En resumen, esta investigación pretende continuar con el desarrollo de la renovada tradición etnohistórica de nuestra academia.

BIBLIOGRAFÍA

Barragán, R. (1996). “Españoles patricios y españoles europeos: Conflictos intra-élites e identidades en la ciudad de La Paz en vísperas de la independencia 1770-1809”. En Walker, C. (comps.). *Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII*. 113-172.

Boixadós, R. (2016). Últimos ‘planes para La Rioja colonial’. Relocalizaciones y remates de

pueblos de indios a fines del Siglo XVIII. *Revista del Museo de Antropología*, 9 (2): 199-208.

Boixadós, R. & Farberman, J. (2009). “Clasificaciones mestizas. Una aproximación a la diversidad étnica y social en Los Llanos riojanos del siglo XVIII” en Farberman, J. y S. Ratto (comps.), *Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas, siglos XVII-XIX*: 79-114. Buenos Aires, Editorial Biblos.

Brading, D. (1990). “La España de los Borbones y su imperio americano” en Bethell, L. (ed.), *Historia de América Latina*: 85-126. Barcelona, Editorial Crítica.

Brizuela del Moral, F. (1992/1994). “La colonización riojana en el valle de Capayán”. En *Boletín de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca*. Catamarca.

Castro Olañeta, I. & Palomeque, S. (2016). Originarios y forasteros del sur andino en el período colonial. *Am. Lat. Hist. Econ. sep.-dic.* 37-99. DOI: 10.18232/ALHE.V23I3.731

Cosgrove, D. (2002). Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 34: 63-89.

Dainotto, E. (2012). *Política y poder en Córdoba borbónica: instituciones, espacios y prácticas 1783-1797*. Córdoba, Ferreyra Editor.

De la Orden de Peracca, G. (2008). *Los pueblos de indios en Catamarca Colonial*. San Fernando del Valle de Catamarca, Facultad de Humanidades-SECyT, Universidad Nacional de Catamarca.

De la Orden, G., Moreno, A. C. & Zamparella, G. N. (2007). El espacio geográfico y su relación en la pervivencia de comunidades indígenas en Catamarca. IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Huerta Grande, Córdoba.

De la Orden de Peracca, G. & Gershani Oviedo,

¹⁶ Ferrero (2017) señala que para 1807, las matrículas de 1786 y 1792 aún no habían concluido su curso legal, puesto que restaban aprobarse en Buenos Aires por la Real Hacienda del Virreinato del Río de la Plata.

- M. (2008). "Un caso de supervivencia. El pueblo indio de Collagasta. Siglo XVI-XIX" En De la Orden de Peracca G.(comp.), *Los pueblos de indios en Catamarca Colonial*. 201-228.
- Farberman, J. (2009). "Las márgenes de los pueblos de indios. Agregados, arrendatarios y soldados en el Tucumán colonial. Siglos XVIII y XIX". Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios. Consultado el 29 abril 2023. DOI: <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.57474>
- Farberman, J. & Boixadós, R. (2006). Sociedades indígenas y encomienda en el Tucumán colonial. Un análisis comparado de la visita de Luján de Vargas. *Revista de Indias LXVI* (238): 601-628.
- Ferrero, P. (2015). Empadronamientos borbónicos. Contexto de producción y crítica interna de la "revisita" de pueblos de indios de Córdoba de 1785. *Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad* 13/14: 81-109.
- Ferrero, P. V. (2017). *Adaptación y resistencia: estructura interna, tributo y movilidad poblacional en los pueblos de indios de Córdoba en las últimas décadas coloniales*. Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Gershani Oviedo, M. (2008). "El pueblo de indios Choya en el Valle de Catamarca". En De la Orden de Peracca G.(comp.) *Los pueblos de indios en Catamarca Colonial*. 201-228.
- Gil Montero, R. (2005). La población colonial del Tucumán. *Cuadernos de Historia de la Población* 3-4, Academia Nacional de la Historia: 65-122.
- Giudicelli, C. (2009). Encasillar la frontera. Clasificaciones coloniales y disciplinamiento del espacio en el área diaguito-calchaquí (S. XVI-XVII). *Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Anuario IEHS* 22: 161-201.
- Guevara-Gil, A. & F. Salomón (1994). "A 'personal visit': colonial political ritual and the making of Indians in the Andes". *Colonial Latin American Review*. 3(1-2): 3-36.
- Lorandi, A. M. (1988a). "El servicio personal como agente de desestructuración en el Tucumán colonial". *Revista andina*, 11: 135-173.
- Lorandi, A. M. (1988b). La resistencia y rebeliones de los diaguito-calchaquí en los siglos XVI y XVII. *Revista de Antropología* 3 (6): 3-17.
- Lorandi, A. M. (1992). El mestizaje interétnico en el noroeste argentino. *Senri Ethnological Studies* 33: 133-166.
- Lorandi, A. M. (2008). *Poder central, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán Colonial. Un estudio de Antropología Histórica*. Buenos Aires, Editorial Prometeo.
- Lorandi, A. M. (2012). Heterogeneidad de los discursos ilustrados: Funcionarios reales y eclesiásticos en el ocaso del imperio. *Estudios bolivianos* 17: 75-105.
- Lynch, J. ([1969]1976). *Las revoluciones hispanoamericanas. 1808-1826*. Barcelona, Ariel.
- Marchena, J. (2005). "Su majestad quiere saber". Información oficial y reformismo borbónico: El mundo andino bajo la mirada de la ilustración. *Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia*, 22: 45-83.
- Marino, D. (1997). "Visitas, padrones y tributo: una lectura política de la demografía indígena y la fiscalidad borbónica en Charcas". *Anuario del IEHS "Prof. Juan Grosso"* 12: 307-323.
- Nacuzzi, L. & Lucaioli, C. (2011). El trabajo de campo en el archivo: campo de reflexión para las ciencias sociales. *Publicar* 10: 47-62.
- O'Phelan Godoy, S. (1996). Algunas reflexiones sobre las Reformas Borbónicas y las rebeliones del siglo XVIII. En Walker, C. *Entre la retórica*

- y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos” Bartolomé de las Casas: 309-317.
- Punta, A. I. (1997). *Córdoba borbónica: persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800)*. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.
- Rodríguez, L. (2010). “Informar si el padrón que rige se conocen dos pueblos de Amaicha”. Reestructuraciones socio-étnicas y disputas por tierras entre la colonia y la república. *Memoria Americana* 18: 267-292.
- Saignes, T. (1987). Ayllus, mercado y coacción colonial: el reto de las migraciones internas en Charcas (siglo XVII). En O. Harris, B. Larson & E. Tandeter (comp.), *La Participación indígena en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social. Siglos XVI a XX*, 111-157.
- Serulnikov, S. (2010). *Revolución en los Andes. La era de Túpac Amaru*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Sica, G. (2019). Siguiendo la trayectoria de los forasteros y sus caciques. La población indígena de Jujuy y sus autoridades en la revisita de 1785-1786. *Estudios sociales del NOA* 22: 93-116.
- Stoler, A. L. (2010). “Archivos coloniales y el arte de gobernar”. *Revista Colombiana de Antropología*. Volumen 46 (2), julio-diciembre 2010, pp. 465-496.
- Tell, S. (2019). ¿Una república de “indios puros”? Comunidad, autoctonía y legitimidad. Córdoba, Gobernación del Tucumán, siglo XVIII”. *Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria* 27(1): 126-148.
- Toranzo, R. (2008). “Mestizaje en el pueblo de indios de Villapima del Valle Central de Catamarca. Siglos XVII y XVIII”. En De la Orden de Peracca G.(comp.), *Los pueblos de indios en Catamarca Colonial*. 191-200.
- Trettel de Varela, N., Gershani Oviedo, M. & A. Moreno (2008). “Indio, matrimonio y mestizaje en el Valle Central de Catamarca. Fines del siglo XVIII”. En De la Orden de Peracca G.(comp.), *Los pueblos de indios en Catamarca Colonial*. 229-248.
- Trettel N. A. & M. Gershani Oviedo (2007). La problemática de la familia en tres pueblos de indios del valle central de Catamarca. Choya, Collagasta y Villapima en la segunda mitad del siglo XVII. *IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población*. Asociación de Estudios de Población de la Argentina, Huerta Grande, Córdoba.
- Walker, C. (1996). *Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII*. Cusco, CBC.
- Zagalsky, P. C. (2009). Huellas en las revisitas: imposiciones coloniales y tensión social. *Memoria americana* 17(2): 241-279.

FUENTES

Instrucción de revisitas ó matrículas formada por el señor don Jorge Escobedo y Alarcón, caballero de la distinguida Real Orden de Carlos III. Del Consejo de S.M. en el Supremo de Indias. Visitador general de estos reynos. Superintendente general de real hacienda del Virreynato de Lima, en cumplimiento del artículo 121, de la real instrucción de intendentes. (1784)

Real Ordenanza de Intendentes aprobada para el Río de la Plata en 1782. https://es.wikisource.org/wiki/Ordenanza_de_Intendentes_del_R%C3%ADo_de_la_Plata#%20Art%C3%ADculo_CXX

Archivo General de la Nación (AGN, Argentina):

Sala VII, Documentos Diversos, Leg. 32

Sala XIII, 17-02-01, Leg. 2

Sala XIII, 17-02-02, Leg. 3